

20 серпня 1153 р. Бернард Клервоський помер у монастирі Клерво у забутті та звинуваченні, після 40 днів смерті Папи Євгенія III.

Св. Бернард написав 14 трактатів, 500 листів, 332 проповіді, присвячені догматико-полемічним, морально-аскетичним та церковно-канонічним питанням.

Бернард Клервоський протягом 20-ти років вагомо впливав на політику Святого Престолу, дозволяючи собі аргументовано критикувати та відчувати власну перевагу завдяки авторитету в суспільстві. У стосунках королів, придворних вельмож Бернард виступав посередником. Саме від прихильності Бернарда до однієї чи іншої конфліктуючої сторони залежав успіх певної справи. Потреба у новій консолідації сил та утвердження папської влади спонукали Бернарда стати натхненником II хрестового походу. Центрально-Східна Європа розглядалася як важливий плацдарм для поширення впливу західного обряду; непоодинокими були ідеї організації хрестового походу і на ці терени.

Примітки

1. *Бернард Клервоський*. Похвала новому лицарству [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.banderivets.org.ua/?page=pages/zmistic/zmistic01>.
2. *Готфрід*. Життя Бернарда, першого абата Клервоського [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Godfried_Claraevallensis/text1.htm.
3. *Оттон Фрайзинзький*. Деяння імператора Фридриха [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Otton_Freising/text3.phtml?id=8116.
4. Послання єпископа Краківського Матвея Бернарду Клервоському. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Polen/XII/Matheus_Cracov/brief_bernd_clervo_1130.phtml?id=10339
5. *Дейвіс Н.* Європа: Історія. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2006. – С. 783
6. *Мелвіль М.* Історія ордена тамплієрів. – СПб.: Евразія, 2000. – С.415.
7. The Catholic encyclopedia [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://historymedren.about.com/od/bentries/a/11_stbernard.htm

Anna Czerniecka-Haberko, dr.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

WŁADYSŁAW ABRAHAM – PORTRET HISTORYKA

“Charakterystyka Abrahama, z pozoru prosta i łatwa, napotyka w istocie na znaczne trudności. Mimo wszystko, co o nim wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiemy za mało. Z jego życia znane są jedynie fakty zewnętrzne”¹

Władysław Abraham na kartach historii historiografii zapisał się przede wszystkim jako historyk prawa kościelnego. Nie należy jednak zapominać, że w swoich pracach podejmował również zagadnienia np. z zakresu prawa polskiego².

Władysław Abraham urodził się 10 października 1860 roku w Samborze. Jego rodzicami byli Cyryl Abraham (urzędnik miejscowego sądu obwodowego) oraz Antonina z domu Pawulska. Matkę stracił wcześniej, gdyż zmarła w jego dziewiątym roku życia³. Abraham w Samborze przebywał stale aż do 1878 roku. Tam pokonywał kolejne szczeble edukacji. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu maturalnego, Abraham udał się na studia do Krakowa. Wybrał wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim⁴.

Abraham studiował w latach 1878–1883. Najprawdopodobniej na drugim roku studiów – na seminarium prawa polskiego prowadzonym przez Bobrzyńskiego – powstała pierwsza, opublikowana drukiem praca tego badacza. Została ona wydana w roku 1881. Została zatytułowana *Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim*⁵.

¹ *Silnicki T.* Władysław Abraham (1860–1941) // W. Abraham. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. – Poznań 1962. – S. 83.

² *Izdebski H.* Abraham Władysław (10.X.1860, Sambor – 15.X.1941, Lwów) // Słownik historyków polskich / pod red. M. Prosińskiej-Jackl. – Warszawa 1994. – S. 17; *Stępnik A.* Abraham Władysław (10 X 1860-15 X 1941) // Słownik biograficzny historii Polski / pod red. J. Chodery i F. Kiryka – T. I. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 2005. – S. 3.

³ *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11; *Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁴ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11 etc; *A. Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁵ *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Przegląd Akademicki. – T. 1. – 1881. Z. 4. S. 281-191. Rok później ukazała się również odbliska niniejszego tekstu: *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Odbliska z Przeglądu Akademickiego. – T. I. – Kraków 1882. – S. 13.

Bobrzyński – jako dyrektor krakowskiego Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich – zaproponował Abrahamowi pracę. W ciągu ostatnich dwóch lat studiów pełnił w placówce kierowanej przez Bobrzyńskiego obowiązki aplikanta. Praca ta umożliwiła Abrahamowi obeznanie się z różnorodnym materiałem archiwalnym, co umiejętnie wykorzystał w swojej późniejszej pracy badawczej¹.

W 1883 roku po złożeniu obowiązkowych egzaminów i spełnieniu wszystkich wymagań, Abraham otrzymał stopień doktora². Po ukończeniu studiów Abraham odbył roczną praktykę sądową. W latach 1882–1884 odbył również praktykę adwokacką. Te doświadczenia pozwoliły Abrahamowi poznać, zrozumieć oraz wykorzystywać w praktyce przepisy prawa³.

W tym też czasie Bobrzyński umożliwił Abrahamowi kontynuowanie studiów w Berlinie. Dlatego też Abraham musiał podjąć decyzję, czy kontynuować karierę sądową i adwokacką, czy też poświęcić się nauce. Abraham postanowił kontynuować studia w Berlinie. Silnicki pisał: „nauka polska z drugiej połowy XIX w. była stosunkowo młoda. Toteż, by osiągnąć poziom europejski, sięgać musiała po wzory do starszych środowisk, czerpać z obcych, zachodnich źródeł, przyswajając sobie metody tam wyrobione i umiejętnie stosowane. Zwłaszcza niemiecka nauka historyczna i prawno-historyczna pociągała swym wysokim poziomem, wartością osiągnięć i sławą swych przedstawicieli. Do Niemiec też spieszyli najwcześniej młodzi uczeni polscy celem uzupełnienia wykształcenia. Z profesorów Uniwersytetu tej doby i historycznego działu W. Zakrzewski studiował u Rankego, Smolka u Witza, Bobrzyński u Sohma. Teraz Bobrzyński wysłał Abrahama na r. 1884/1885 do Berlina, do Pawła Hinschiusa, profesora prawa kościelnego. Ta podróż po wiedzę przesądza dwie sprawy na raz: po pierwsze – poświęcenie się Abrahama nauce i po wtóre – obiór przedmiotu, którym było prawo kościelne i historia tego prawa”⁴. Wydaje się, przed wyjazdem do Berlina, Abraham nie dokonał wyboru drogi życiowej. Zastanawiał się nad karierą: sądową, adwokacką, archiwalną czy też naukową. Nawet jeżeli skłaniał się ku nauce, to nie dokonał wyboru dziedziny badawczej. Wahał się między historią prawa polskiego, a historią prawa kościelnego. Zatem istotny wpływ na Abrahama wywarło seminarium prowadzone przez Hinschiusa⁵.

Hinschius zaproponował Abrahamowi rozpoczęcie pracy nad rozprawą pt. *Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce*. Należy zaznaczyć, że nie był to łatwy temat. Niezwykle obszerny. Wymagający od badacza dużego nakładu pracy. W wyniku podjętej pracy powstała licząca 154 strony rozprawa. Ukazała się drukiem w 1887 roku w „Rozprawach Wydziału Historyczno-Filozoficznego” Akademii Umiejętności w Krakowie. Została ona pracą habilitacyjną Abrahama⁶.

Jesienią 1885 roku Abraham został członkiem Komisji Historycznej Akademii Umiejętności. Wraz z Bronisławem Dembińskim został przez ową Komisję wysłany do Rzymu w celu zbadania Archiwum Watykańskiego. Celem Abrahama i Dembińskiego było ustalenie czy i w jakim zakresie materiał źródłowy w nich zawarty może być wykorzystany do pracy nad dziejami Polski, relacjami Polski ze Stolicą Apostolską oraz nad prawem kościelnym w Polsce. Sprawozdanie z pobytu w Rzymie przedstawił Abraham na posiedzeniu Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, które odbyło się 17 kwietnia 1886 roku. Ukazało się ono drukiem w 5 tomie „Archiwum” w roku 1889 pod tytułem: *Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich, a szczególnie w Archiwum Watykańskim. O materiałach do dziejów Polski w wiekach średnich*⁷.

Po powrocie z Rzymu, Abraham sfinalizował rozpoczęcie przewodu habilitacyjnego. Zdaniem Silnickiego: „dla kandydata tej miary i takich kwalifikacji spadała do uczynienia zdolność wymogom formalnym, o wyniku z góry pewnym”⁸. Na jej podstawie Abraham zdobył docenturę na na Wydziale Prawa Kościelnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tym stanowisku pracował przez dwa lata, czyli do roku 1888⁹.

W roku 1888, Abraham został mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim¹⁰, by już w roku 1890 zostać profesorem zwyczajnym¹. Zajęcia

¹ Silnicki T. Op. cit. – S. 13.

² Izdebski H. Op. cit. – S. 17; T. Silnicki T. Op. cit. – S. 12.; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

³ Silnicki T. Op. cit. – S. 14.

⁴ Ibidem. – S. 14.

⁵ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 14 etc.; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁶ Silnicki T. Op. cit. – S. 14-16.

⁷ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 16-18; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁸ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 18; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁹ Hejnosz W. Jubileusz prof. dr Władysława Abrahama // Wiadomości Historyczne. – 1931. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17.

¹⁰ Katedrą prawa kościelnego kierował Edward Rittner. Profesor – uczoney oraz specjalista na skalę europejską. Jego następcą był Józef Kasznica, który to stanowisko piastował jedynie przez rok, gdyż zmarł w 1887 roku. Po Kaszniczy

prowadzone przez Abrahama “odznaczały się zawsze wysokim poziomem naukowym. Były one ostatnim wyrazem nauki o prawie. Wykłady jego nie były autokopią, co by nieodmiennie to samo dawała. Przygotowywał je sumiennie, poddawał zmianom, traktował prawie tak samo, jak prace naukowe: zaopatrywał w cytaty ze źródeł, a nieraz także w wywody słuchaczy, lecz przede wszystkim rękopisy wykładów, częściowo jeszcze zachowane, bo podstawą wykładu był u Abrahama zawsze rękopis. Raczej czytał, niż mówił. Nie był urodzonym mówcą, o oratorskiej swadzie i oratorskich efektach (...). Nawet jego publiczne przemówienia były wzorem francuskim czytane, nie mówione, i nigdy nie improwizowane”².

Prowadzony przez Abrahama przedmiot był przemyślany i skrupulatnie opracowany. Uważał, że “nauka prawa kościelnego na świeckich wydziałach prawniczych ma inne cele na oku, niż ta nauka w wydziałach teologicznych lub w seminariach duchownych. Chodzi w niej bowiem przede wszystkim o uwzględnienie prawa kościelnego w jego dziejowym rozwoju jako czynnika wysoce kulturalnego, który wpływał na rozwój prawa w ogóle, a nadto ma ona zwrócić także baczną uwagę na państwową administrację wyznaniową, wreszcie, jeśli o polskie stosunki idzie, należy do niej wprowadzić zarys historii prawa partykularnego Kościoła w Polsce, tudzież omówić postanowienia wyznaniowe polskiej konstytucji i konkordatu”³.

Skoncentrowanie przez Abrahama badań naukowych na prawie kościelnym wymagało od niego systematycznych kwerend bibliotecznych i archiwalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Abraham “jeździł tedy do Krakowa, Przemyśla, Poznania, Gniezna, Warszawy, Płocka i Wilna, do Berlina, Wrocławia, Erfurtu, Wolfenbüttel, Cambrai, Wenecji, Florencji, Prato, Cividale, Neapolu, ale przede wszystkim, bo najczęściej i na najdłuższe wyprawy do Rzymu. Od roku 1896 do 1902 był zastępcą kierownika, w latach zaś 1902–1914 kierownikiem (po Śmolce) Ekspedycji Rzymskiej Akademii Umiejętności. W Rzymie był ponad 30 razy, ale znane mu były również Londyn i Paryż, Holandia i Skandynawia, wybrzeże Bretanii i brzegi Morza Śródziemnego”⁴.

Władysław Abraham oprócz działalności naukowej i dydaktycznej pełnił też funkcję dziekana, a następnie rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Historyk ten dziekanem wydziału prawa był w latach 1894/1895 i 1915/1916. Godność rektora piastował w roku akademickim 1899/1900⁵. Abraham “z tytułu godności rektorskiej zasiadał jako wirylista w Sejmie Krajowym Galicji i brał czynny udział w Komisji sejmowej dla spraw szkolnictwa. Jako sprawozdawca w kwestii szkół średnich zabierał głos tak w rozprawie ogólnej z dnia 30. IV., jak szczegółowej z dnia 1. V. 1900 r. Sejm wybrał go członkiem wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Nadto został zastępcą dyrektora tej instytucji i był nim przez szereg lat”⁶. Swoje obowiązki wykonywał sumiennie. Znał przepisy prawne, rozumiał obowiązujące zasady, nie był też pozbawiony zmysłu administracyjno-finansowego oraz miał “instynkt praktyczny”, co wywarło istotny wpływ na czynności administracyjno-reprezentacyjne wynikające z piastowanych stanowisk. Wydaje się jednak, że nie były to obowiązki, które by odpowiadały jego naturze⁷.

kierownictwo katedry objął Władysław Abraham – zob.: *Hejnosz W.* Op. cit. – S. 151-155; *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 20-21.

¹ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 19.

² *Ibidem.* – S. 72.

³ Por.: rec.: *Ferres Johannes S. i.*, *Institutiones canonicae iuxta novissimum codicem Pii X Benedicto XV promulgatum, iuxtaque praescripta Hispanae disciplinae et Americae latinae.* Editio altera. – T. I+II. – Barcelona, 1920. S. 476. *Prümmer Dominicus O. Pr.* *Manuale iuris ecclesiastici in usum clericorum praesertim illorum qui ad ordines religiosos presenent.* Editio altera. – Friburgi, 1920, s. I-III, 1-700. *Leitner Martin.* *Handbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen Kodex - Vom 28. – Juni 1917.* Regensburg und Rom // Verlag Jos. Kösel und Friedrich Pustet. 1918-1921 – Zeszyt 1-4. *Grabowski Ignacy* *Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.* – Lwów, 1921, - S. 1-439. *Pöschel Arnold* *Kurzegefasstes Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches:* I wyd. – 1918, II wyd. – 1921, Graz und Leipzig. *Ulrich Moser*, ss. VIII, 385, w drugim wydaniu 370, cena 30 marek niemieckich // *Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2. – 1922. – S. 256-264; rec.: *Koeniger Albert Michael* *Grundriss eine Geschichte des katholischen Krichenrechts // Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2. – 1922. – S. 264-267; rec.: *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Sante Sede e le Autorità civili. // Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2, 1922. – S. 267-268.

⁴ *Silnicki T.* Op. cit. – S. 21.

⁵ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Kronika Uniwersytetu Lwowskiego.* – I: 1894/1895. – Lwów 1899. – S. 127; *Kronika Uniwersytetu Lwowskiego.* – II: 1898/99-1909/1910. – Lwów, 1912. – S. 20-49; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 78; *A. Stepnik A.* Op. cit. – S. 3. por.: *Finkiel L., Starzyński S.* *Historia Uniwersytetu Lwowskiego.* – Lwów, 1894.

⁶ *Stepnik A.* Op. cit. – S. 78.

⁷ *Silnicki* pisał: “...chlubnie i wdzięcznie zapisał się w dziejach instytucji, które prowadził, i w pamięci tych, z którymi współpracował lub nad którymi sprawował zwierzchnictwo. Instytucją tą był w pierwszym rzędzie Uniwersytet Lwowski i Wydział Prawny tego Uniwersytetu, ale także komisja egzaminacyjna dla egzaminów II roku prawa, której przewodniczył, i lwowska komisja dla egzaminów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, z którą jako przewodniczący zjeżdżał tam dwa razy do roku, póki ten Uniwersytet nie uzyskał prawa egzaminowania swoich studentów przez swych profesorów. Funkcje te pełnił bardzo sumiennie i umiejętnie” – zob *Stepnik A.* Op. cit. – S. 78-79.

W 1893 roku Abraham został członkiem korespondentem Akademii Umiejętności, a w 1903 roku czynnym członkiem Akademii. Był też wiceprezesem Towarzystwa Historycznego u Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w którym od początku, czyli od 1921 roku kierował pracami Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Był przewodniczącym Grona Konserwatorów byłej Galicji Wschodniej. Był też członkiem Państwowej Rady Archiwalnej w Warszawie¹.

W roku 1935 Władysław Abraham przeszedł na emeryturę. Należy podkreślić, że równocześnie został profesorem honorowym. Nadal kierował seminarium² oraz dotychczasowym zakładem naukowym. Jego aktywność zawodowa została przerwana przez wybuch wojny. Działalność naukową przerwała dopiero śmierć (15 października 1941 rok)³.

Kwerenda biblioteczna pozwala na odszukanie co najmniej kilku zestawień bibliograficznych prac Abrahama. Znajdziemy w nich takie, które liczą od 226 do 274 prac⁴. Należy podkreślić, że dorobek naukowy Abrahama cechuje różnorodność tematyczna oraz doniosłość opracowanych wyników. Nie budzi wątpliwości, że badacz ten zajmował się przede wszystkim prawem kościelnym w średniowiecznej Polsce. Jego prace uznano za podstawowy kanon tej dziedziny. Abraham badał genezę chrześcijaństwa w Polsce, zajmował się założeniem pierwszego biskupstwa i arcybiskupstwa w Polsce, pisał o najstarszej polskiej organizacji kościelnej oraz o stanowisku Kościoła w państwie. Historyk wyjaśnił też prawne problemy chrystianizacji Litwy oraz wprowadzenie organizacji kościelnej na Rusi Czerwonej. Abraham podejmował w swoich badaniach również tematykę prawa polskiego⁵.

Za najważniejsze z nich należy uznać: *Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim, O justycjariuszach w Polsce w XIV i XV w., Statuta synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420, Początki prawa patronatu w Polsce, Zjazd łęczycki z r. 1180, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Sprawa Muskaty, Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce, Henryk Kietlicz, arcybiskup gnieźnieński, Stanowisko kurji papieskiej wobec koronacji Łokietka, Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, Polska a chrzest Litwy, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincjonalnych Kościoła polskiego, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim czy Pontyficale biskupów krakowskich z XII w.* Abraham miał też imponujące zasługi na polu edytorstwa źródeł (przede wszystkim *Monumenta Poloniae Vaticana*).

Władysław Abraham żył 81 lat. Jasność myśli, bardzo dobra pamięć oraz zdolność do pracy naukowej pozwoliła mu być czynnym zawodowo do niemal końca swoich dni. Ponoć pracował jeszcze kilka dni przed śmiercią. Choć nie mógł już sam pisać, ale dyktował swoje uwagi o małżeństwie królowej Jadwigi. Abraham zajął się tym zagadnieniem na prośbę metropolity krakowskiego – kardynała Sapiehy – w związku z ówczesnymi staraniami o jej beatyfikację. Tadeusz Silnicki pisał: „przeżył wszystkich rówieśników, z wyjątkiem jednego tylko Eugeniusza Romera – więc najpierw Ulanowskiego, któremu w „Kwartalniku Historycznym“ poświęcił serdeczny nekrolog, potem Balzera, ks. Fijałka i Pinińskiego. Przeżył też instytucje, w które włożył pracę swego życia, a które upadły w skutek wybuchu i losów drugiej wojny światowej: Lwowski Uniwersytet, swe seminarium i Towarzystwo Naukowe (...). Niewielu tylko uczonych mogło pochwalić się taką żywotnością; z polskich Bobrzyński i Bruckner, z obcych – berliński Ranke. I niewielu przedstawia w sobie tak harmonijny i doskonały typ uczonego i człowieka. Za mało powiedzieć „typ“, bo słuszniejszym określenie byłoby słowo „ideał“. Jego żywot – to piękna karta w dziejach polskiej umysłowości i kultury”⁶.

¹ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 21; Stępnik A. Op. cit. – S. 3.

² Seminarium prawa kościelnego skupiało przez wiele lat grono ludzi zainteresowanych tą tematyką. Abraham zawsze służył pomocą, wskazywał drogę ale przede wszystkim szkolił „w stosowaniu ścisłych metod naukowych przy traktowaniu różnych zagadnień, czy to z dziedziny obowiązującego prawa kanonicznego, czy (...) historii”. Tak jasno wytyczone zasady pozwoliły Władysławowi Abrahamowi wykształcić wielu uczniów. Za najważniejszy uznaje się: Leona Halbana, Karola Korany, Karola Maleczyńskiego, Jakuba Sawickiego oraz Tadeusza Ilnickiego. Tak okazał się grono uczniów, pozwala nazwać Abrahama twórcą pierwszej szkoły prawa kanonicznego w Polsce – por.: Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17;

³ Ibidem. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 79.

⁴ Bibliografia prac Abrahama sporządzona przez Jana Adamusa, a zawarta w *Księdze Pamiątkowej* wydanej w 1931 roku zawierała 226 pozycji. oczywistym jest fakt, że wymagała ona uzupełnienia dorobku Abrahama z ostatnich jego lat pracy.

⁵ Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 11-87; Stępnik A. Op. cit. – S. 3.

⁶ Silnicki T. Op. cit. – S. 87. Por.: Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013